

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОДА *EPILOBIMUM* L. В НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И СБОР ГЕРБАРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СЕМЕННАЗ АББАСЛЫ

Преподаватель медицинского факультета Нахчыванского государственного университета
Нахчыван, Азербайджан

Аннотация: В статье анализируются ареалы видов рода *Epilobium* L. (онагра), занимающего важное место во флоре Нахичеванской Автономной Республики, а также методика сбора этих растений в научных целях. В ходе исследования изучалось влияние своеобразного климата региона на закономерности распространения растений, а также были собраны гербарные материалы.

Ключевые слова: *Epilobium* L., флора, вид, лекарственное растение.

Введение. В современный период сохранение биоразнообразия и рациональное использование растительных ресурсов являются одними из наиболее важных задач ботанической науки. Нахичеванская Автономная Республика отличается своеобразным климатом, сложным рельефом и богатым флористическим составом. Одним из семейств, занимающих особое место во флоре данного региона, является Onagraceae Juss. (онагровые), а наиболее широко распространённым родом этого семейства является *Epilobium* L. (иван-чай). Виды данного рода имеют большое значение как для стабильности экосистем, так и в качестве источника биологически активных веществ благодаря своему фармакологическому потенциалу [1,2].

Изучение закономерностей распространения рода *Epilobium* L. в Нахичевани, фенологических особенностей развития видов и их современного таксономического положения является весьма актуальным с точки зрения инвентаризации растительного покрова региона. Особенно в условиях влияния климатических изменений на вегетационный период растений возникает необходимость повторного изучения фаз цветения, начинающихся с мая, а также ареалов распространения данных видов. Основной целью работы является определение видового состава рода *Epilobium* L. в различных ботанико-географических районах Нахичеванской Автономной Республики, анализ их вертикальных и горизонтальных ареалов распространения, а также разработка методики сбора качественных гербарных материалов для дальнейших исследований.[2.4].

Материал и методология

Материал исследования составляют образцы растений рода *Epilobium* L., собранные в вегетационный период 2026 года (особенно в мае–августе) на территории различных ботанико-географических районов Нахичеванской Автономной Республики (Шахбуз, Ордубад, Джульфа, Бабек и др.). В ходе полевых исследований гербарные образцы отбирались из различных экологических условий произрастания растений (берега рек, среднегорный пояс, влажные кустарниковые заросли).

Сбор гербарного материала осуществлялся на основе классических ботанических методов. Растения собирались в фазе цветения и частично плодоношения, в целостном виде вместе с корневой системой и подземными побегами (столонами). Собранные образцы в полевых условиях помещались в специальные ботанические папки и подвергались сушке. В процессе сушки для сохранения окраски и морфологической структуры образцов использовался метод ежедневной замены гигроскопической бумаги.

Для определения ареалов распространения видов использовался маршрутно-визуальный метод, при этом фиксировались GPS-координаты точек обнаружения и высоты над уровнем моря. На основе полученных данных была составлена схема распределения видов по вертикальной зональности.

Вид *Epilobium angustifolium* L. был зарегистрирован в Шахбузском районе, в окрестностях озера Батабат (1-е озеро), на каменистом склоне (N 39.53177; E 45.78113) на высоте 2109 м над уровнем моря. Вид *Epilobium hirsutum* L. был отмечен в Шахбузском районе, вблизи села Кюлюс, на прибрежной части реки, на каменистом склоне (N 39.36316; E 045.67027) на высоте 1571 м над уровнем моря.

Рисунок 1. *Epilobium angustifolium* L.

Рисунок 2. *Epilobium hirsutum* L.

Рисунок 3. *Epilobium hirsutum* L.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведённых исследований и анализа гербарных материалов установлено, что во флоре Нахчыванской АР распространены 8 видов рода *Epilobium* L. [2,5]. Эти виды в таксономическом отношении представлены следующим образом:

1. *E. angustifolium* L.
2. *E. hirsutum* L.
3. *E. parviflorum* Schreb.
4. *E. montanum* L.
5. *E. tetragonum* L.
6. *E. palustre* L.
7. *E. roseum* Schreb.
8. *E. anatolicum* Hausskn.

В ходе исследования было установлено, что среди этих видов по широте ареала преобладает *E. hirsutum* (кипрей волосистый). Этот вид встречается во всех административных районах региона, особенно вдоль ирригационных каналов. Резко континентальный климат Нахчывана оказывает прямое влияние на фенологию растений. Наблюдения показывают, что в низкогорной зоне (например, влажные участки районов Бабек и Джульфа) вегетация *E. hirsutum* и *E. tetragonum* начинается во второй декаде апреля, а в конце мая они переходят в фазу цветения.

Напротив, в высокогорных районах (например, окрестности Батабата, 2200–2400 м) цветение *E. angustifolium* и *E. palustre* наблюдается только с середины июля. Это различие объясняется температурным градиентом в условиях высотной поясности Нахчывана.

Собранные в ходе исследования гербарные образцы имеют важное значение для документирования флористического генофонда региона. Впервые в фонд включены образцы раннецветущих популяций, собранные в мае. Эти материалы позволяют изучать вариабельность биометрических показателей видов.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого исследования можно обобщить следующие выводы:

1. Подтверждено распространение 8 видов рода *Epilobium* L. во флоре Нахчывана.
2. Установлено, что период цветения растений в зависимости от высоты над уровнем моря изменяется в пределах мая–июля.
3. На основе собранных гербарных материалов создана база для составления современных карт распространения видов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Флора Азербайджана. Том V. — Баку: Элм, 1954.
2. Эскеров А.М. Высшие растения Азербайджана (конспект флоры Азербайджана): в 3 т. — Баку: Элм, 2005–2008.
3. Ибрагимов Э.Ш. Растительный покров Нахчыванской Автономной Республики (фитоценологическая классификация). — Баку: Элм, 2005.
4. Гасымов Г.А. Дикie овощные растения флоры Нахчыванской Автономной Республики: монография. — Нахчыван: Аджеми НПБ, 2018. — 416 с.
5. Талыбов Т.Г., Ибрагимов Э.Ш. Конспект флоры Нахчыванской Автономной Республики. — Нахчыван: Аджеми, 2008.